

APPROCHE DIATHÉSIQUE DES ALLERGIES

Docteur Max Tétou (Paris)

S'il est un domaine où la théorie diathésique exprime son génie, c'est celui des affections allergiques. Ces troubles revenant périodiquement, répétitivement, interminablement, répondent parfaitement à la notion de « Maladie Chronique » telle que l'a éclairée Hahnemann dans son *Traité* de 1820 et telle surtout que ses successeurs l'ont développée⁽¹⁾.

Pour bien soigner la maladie allergique quel que soit le masque qu'elle emprunte, il vous faut comprendre le « caché » chronique derrière l'aigu éclaté.

LA PSORE

Elle est la diathèse la plus fréquemment engagée dans tout ce qui est sous-jacent au drame allergique.

Son importance est telle en l'occurrence que d'aucuns ont voulu identifier allergie et Psore, ce qui est excessif. Dans l'allergie il y a certes toujours de la Psore, mais la Psore définie par Hahnemann dépasse largement les frontières de ce qu'on a coutume de considérer comme maladies allergiques.

La Psore ne se réduit pas à l'allergie même si la perpé-

tuelle « patraquerie » du sujet psorique rappelle par maints égards celle du malheureux allergique.

Trois groupes d'affections relèvent précisément de la diathèse psorique.

Les allergies cutanées

La Psore est le mode réactionnel pathologique impliquant au premier chef la peau. Il n'y a pas de Psore à traiter en premier temps, s'il n'y a pas la notion d'affection cutanée.

Cette participation cutanée de nature psorique sera reconnue aux différents stades :

- *Psore encore latente*, non évidente, c'est le moment LYCOPODIUM, insuffisant hépato-rénal, avide de sucre, ralentissant progressivement ses éliminations. La peau est sèche, fragile, jaunâtre, craquelée. L'eczéma sec, la dartre sèche y fleurissent à plaisir. Allergies mycosiques, allergie au nickel du bracelet-montre, allergie au ciment s'y développent préférentiellement.

- *Psore éclatée flamboyante*, phase encore très sthénique. SULFUR, le roi des homéopsores est là. L'élimination centrifuge toxinique jaillit. L'eczéma prurigineux, suintant, brûlant explose. Mais la chronicité arrive.

Toutes les dermatoses sont concernées par SULFUR, suintantes ou sèches, volcaniques ou torpides, mycosiques.

- *Psore décompensée, apaisée*. Elle regroupe des gras comme GRAPHITES et sa dartre gluante, des maigres, secs, ARSENICUM, ALUMINA. Enfin s'étiote PSORINUM, le plus psorique des psoriques épuisés, amaigri, frileux, tragiquement fatigué avec ce key-note triomphal : « mieux la veille d'une décompensation morbide ».

Ah, cet asthmatique qui vous téléphone pour vous remercier la veille du jour où vous le retrouverez subclaquant d'une crise ultra-tragique de dyspnée asphyxiante !

L'eczéma précisément ciblé comme allergique, atopique, mycosique vous amènera à prescrire des séquences de remèdes homéopsores individualisés sur la similitude certes mais orientés par le dynamisme de la diathèse.

Leur posologie fera appel à de hautes dynamisations, de la 12 à la 30 CH, en doses unitaires espacées.

Le remède constitutionnel de ce bio-type favorisant l'empreinte diathésique y sera systématiquement intégré :

- CALCAREA CARBONICA : Psore grasse, lourde. Médication magnifique de l'eczéma atopique du nourrisson carbonique.

- SILICEA : Psore amaigrie, épuisée. Bon remède d'allergies suppurantes rongant des mains eczémateuses, dishydrosiques, dévorées de lessive et de produits d'entretien. La Psore qui s'aggrave irréversiblement est SILICEA, celle qui se défend, CALCAREA.

Une suite médicamenteuse dans les histoires d'eczéma allergiques et de réactions mycosiques, sera :

Les allergies respiratoires

Où on retrouve un antécédent, une concomitance cutanée.

Des épisodes d'asthme chez l'enfant atopique succédant à des épisodes d'eczémas rapidement jugulés par topiques corticoïdes, sont de bons exemples de ces transferts pathologiques si typiques de la Psore.

Il en est de même de rhinites spasmodiques, de toux répétitives.

Les allergies alimentaires

Après avoir été contestée par nos confrères allergologues, l'allergie alimentaire revient au premier plan.

Or, cette allergie à différents produits de notre consommation quotidienne, est signe d'une Psore profonde, régulièrement entretenue.

On sait déjà combien la consommation de sucre et d'aliments sucrés est facteur de Psore. LYCOPODIUM, SULFUR sont vivement attirés par la saveur sucrée. Le désir de choses lourdes, grasses, indigestes d'un petit CALCAREA CARB. et d'un GRAPHITES sont à l'origine de bien des pathologies psoriques.

Nous considérons cette Psore alimentaire comme responsable de migraines, de désordres neuro-végétatifs à type de vertiges, d'interminables et pénibles colopathies, d'eczémas répétitifs.

Draiser la cartographie des aliments perturbateurs ne solutionne pas tout. Il est certes intéressant de pouvoir éliminer l'allergène responsable mais cela ne saurait suffire.

Une de nos patientes souffrait ainsi de migraines atroces après le repas. Elle s'astreignait à des régimes

draconiens et évoluait progressivement vers l'anorexie car les céphalées étaient toujours présentes.

Or, l'étude allergologique montra qu'elle n'était sensible qu'à un seul aliment : le haricot vert, légumineuse anodine figurant dans tous les régimes qu'elle s'infligeait. L'exclusion du coupable suffit à supprimer toute migraine.

Notre patiente confortée par de hautes dynamisations de NUX VOMICA et de SULFUR put ainsi engloutir farce, choucroute et langouste-mayonnaise, sans trouble.

Hélas SCYLLA était proche de CHARYBDE car de svelte et sèche, elle s'épaissit, s'enrobant de graisse et de cellulite et le régime réapparut. La Sycose s'était révélée derrière la Psore.

Il faut toujours consolider l'éviction de l'allergène en cause par un traitement de fond. Sinon le patient se sensibilise à nouveau à d'autres allergènes.

Nos grands homéopsores y seront indispensables. Mais également des dynamisations de remèdes d'inspiration isothérapeutique comme PEPTONE DE POISSON, PEPTONE DE VIANDE, PEPTONE D'ŒUF, GLUTEN qui de la 9 à la 15 CH en doses espacées nous ont donné d'excellents résultats dans des eczémats, des colites où le point de départ alimentaire était évident.

LE TUBERCULINISME

C'est notre deuxième grande diathèse impliquée dans le processus allergique.

Cela n'a rien d'étonnant puisqu'elle nous vient d'une Psore encore flamboyante telle que l'a conçue Antoine Nebel.

La diathèse tuberculinique concerne trois groupes d'affections allergiques :

Des rhinites spasmodiques

Le rhume des foins, le coryza spasmodique, l'allergie aux pollens printanniers sont typiquement tuberculinique.

La brusquerie de survenue, la rapidité d'évolution de la crise de coryza spasmodique caractérise la réaction d'élimination du tuberculinique.

POLLEN dilué et dynamisé, dont nous avons établi la pathogénésie⁽²⁾ est pour nous d'ailleurs un bon nosode tuberculinique à prescrire en dehors même de la notion

étiologique.

À noter que l'allergie aux poussières, aux acariens est beaucoup plus psorique, avec sa participation cutanée, que tuberculinique.

Le traitement de fond du rhume des foins impliquera donc toujours des remèdes tuberculoniques. Ce traitement de fond a d'autant plus d'importance que le rhume des foins du sujet jeune s'il n'est pas guéri aux alentours de la trentaine débouche inmanquablement sur un asthme.

Seront indiqués entre autres dans ces traitements, PULSATILLA à l'écoulement nasal amélioré à l'air frais tout comme ALLIUM CEPA, NATRUM MUR. au nez bouché mais sec, lui aussi aggravé par le chaud, PHOSPHORUS s'aggravant rapidement en bronchites et toux irrépressible.

SULFUR IODATUM introduira la touche soufrée mais atténuée faisant liaison avec la Psore.

Enfin le remède constitutionnel, les nosodes interviendront dans nos séquences médicamenteuses de terrain :

Les asthmes du sujet jeune où il n'y a pas de participation cutanée

Retenez :

Asthme avec eczéma = Psore

Asthme sans eczéma = Tuberculisme

L'asthme type du tuberculinique débute jeune chez l'enfant, des bronchites asthmatiformes s'intégrant aux

rhinopharyngites répétées, pour s'épanouir chez l'adolescent phosphorique, mince et élancé.

On lui retrouve facilement une étiologie allergique : pollens des fleurs, poils de différents petits animaux, chats, hamsters venant combler la sentimentalité exacerbée du tuberculinique.

L'intérêt d'isothérapies d'allergènes est ici tout-à-fait évident. Ils compléteront l'action de nos ARSENICUM, KALI CARB., Tuberculines variées dont AVIAIRE, ici plus précisément indiqué.

Les urticaires sont également une affection typiquement tuberculinique par la rapidité et l'aspect flamboyant de cette réaction allergique.

APIS, remède tuberculinique, y sera fondamental dans les moments de paroxysmes.

Il sera bien aidé par des satellites plus mineurs mais intéressants : URTICA URENS, ASTACUS FLUVIALIS, l'écrevisse, HOMARUS, le homard, SERUM EQUI et l'isothérapeutique HISTAMINUM.

La prescription de RIBES NIGRUM Bg mac 1D, 50 à 100 gouttes quotidiennes aidera également à la solution de la crise.

Nous éviterons ainsi la prescription d'anti-histaminiques de synthèse dont l'action brutale décapite l'action inflammatoire périphérique au détriment de l'élimination toxinique, ainsi qu'évidemment celle de corticoïdes.

LA SYCOSE

Elle coule, fabrique, épuisant lentement la défense immunitaire, frappant le génital mais aussi le nez.

On la retrouvera sous-jacente à d'interminables rhinites, bien peu spasmodique, à écoulement verdâtre et où la fabrication de polypes complique tout.

THUYA, NATRUM SULF., MEDORRHINUM, seront ainsi les remèdes de fond de la polyposé nasale.

La Sycose est également responsable d'allergies mycosiques et/ou bactériennes fleurissant dans les zones génitales sous formes d'intertrigos suintants et prurigineux.

LA LUÈSE

Marquée d'ulcération et de sclérose, cette diathèse intéresse peu l'allergie dont la vivacité réactionnelle est bien loin du travail patient et sournois de la Luèse.

Vous en soupçonneriez l'existence sur la très nette aggravation nocturne par exemple d'un asthme ou d'un coryza justiciable de KALI IODATUM ; la présence de minimes ulcérations doit également vous mettre la puce à l'oreille.

Le nez crouteux de KALI BICH. que les climatisations variées universalisent dans les classes dirigeantes et voyageuses est un nez luétique.

La gorge d'ARGENTUM NITRICUM témoigne également de cette allergie luétique à l'air conditionné.

En allergie comme en tout, le traitement de fond du terrain a une importance capitale.

Devant toute manifestation allergique vous devrez avant tout penser à la Psore puis au Tuberculisme.

Ainsi, vous guérirez Cito, Tuto et Jucundo comme le recommandait le vieux Celse et comme vous le commandez toujours la réalité et l'intérêt du patient.

Dr Max Tétou

⁽¹⁾ *Les diathèses homéopathiques*. Dr Max Tétou. Similia, Paris, 1996.

⁽²⁾ Voir article POLLANTINUM, dans *Remèdes homéopathiques ciblés*. Dr Max Tétou. Similia, Paris, 1992.